

AN'ANAVIY IJROCHILIKDA KO'P OVOZLIK IJROLAR
MASALALARI

Вопросы многоголосого исполнения в традиционном исполнительском
искусстве.

Issues of Polyphonic Performance in Traditional Performing Arts.

Shokirov Toxirjon Nurmamatovich - Farg'ona davlat universiteti
musiqa ta'limi va madaniyat kafedrası katta o'qituvchisi.

Shokirov Toxirjon Nurmamatovich

Farg'ona davlat universiteti, f.f.b.f.d. (PhD)

toxir1304@gmail.com +998916570207

ORCID ID 0000 0002 2056 2970

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15350877>

Annotatsiya.

Mazkur maqolada o'zbek milliy maqom ijrochiligidagi ko'p ovozlik an'analari keng yoritilgan. Maqolada maqomning tarixiy ildizlari, rivojlanish bosqichlari va ularning zamonaviy ijrochilikdagi o'rni chuqur tahlil qilingan. Shu bilan birga, maqom san'atining nafaqat an'anaviy ijrochilikda, balki zamonaviy musiqiy sahnada ham ahamiyati muhokama qilingan. Maqomning ko'p ovozlik ijrochilik uslublari milliy musiqa merosining boy jihatlaridan biri ekanligi alohida ta'kidlangan.

Аннотация

В данной статье широко освещаются традиции многоголосия в узбекском Национальном магическом искусстве. В статье глубоко проанализированы исторические корни статуса, этапы его развития и их роль в современном исполнении. При этом обсуждалось значение статусного искусства не только в традиционном исполнении, но и на современной музыкального наследия. В этой статье подробно рассматриваются структурные и эмоциональные аспекты статусных композиций, их эстетическое влияние, а также их вклад в международную культуру.

Annotation

This article covers a wide range of vocal traditions in Uzbek national status art. The article provides an in-depth analysis of the historical roots of status, stages of development and their place in modern performance. At the same time, the importance of status Art is discussed not only in traditional performance, but also in the modern musical scene. It has been singled out that the multi-voice performance styles of maqam are one of the rich aspects of the National Music Heritage. This article covers extensively the structural and emotional aspects of maqam compositions, their aesthetic impact of the contribution they contribute to international musical culture.

Kalit soʻzlar: maqom sanʼati, koʻp ovozlik, milliy musiqa, anʼanalar, oʻzbek sanʼati.

Ключевые слова: искусство макома, многоголосие, национальная музыка, традиции, узбекское искусство.

Keywords: status art, plurality of voices, national music, traditions, Uzbek art.

Kirish

Oʻzbek milliy maqom sanʼati oʻzining chuqur tarixiy ildizlari va boy merosi bilan ajralib turadi. Mazkur sanʼat turi oʻzbek xalqining madaniy hayotida alohida oʻrin egallab, uning maʼnaviy dunyosini boyitib keladi. Maqom musiqasi xalqimizning madaniy qadriyatlarini ifodalovchi muhim sanʼat turi sifatida hamisha alohida eʼtibor markazida boʻlib kelgan. Maqom musiqasining rivojlanish tarixi Sharq musiqiy anʼanalariga asoslangan boʻlib, unda turli xalqlarning musiqiy madaniyati uygʻunlashgan. Xususan, bu sanʼat turi qadimiy davrlardan buyon nafaqat ijro uslublari, balki nazariy asoslari orqali ham boyitilib kelgan. Shu jumladan, maqom ijrochiligi jarayonida shakllangan koʻp ovozlik uslubi, musiqaning jozibadorligi va boyligini yanada oshirgan holda, uning tinglovchiga taʼsirini kuchaytirgan.

Bugungi kunda maqom sanʼati milliy va xalqaro darajada eʼtirof etilayotgan musiqiy janrlardan biri hisoblanadi. “Bu borada BMTning Taʼlim, fan va madaniyat masalalari boʻyicha YUNESKO maxsus tashkilotining yurtimizdagi tarixiy obidalar, qadimiy shaharlar bilan birga yozma va xalq ogʻzaki ijodiyoti, katta ashula

hamda “Shashmaqom” musiqasining insoniyat nomoddiy madaniy merosi representativ ro‘yxatiga kiritilganligini alohida ta’kidlash zarur”¹.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

An’anaviy ijrochilik va maqom ijrochilik san’ati bo‘yicha o‘tkazilgan ilmiy tadqiqotlar uning ko‘p ovozlik xususiyati Markaziy Osiyo musiqiy madaniyatida muhim o‘rin egallashini tasdiqlaydi. A. Ikromovning “Maqomlar va ularning ijrochilik uslublari” (Toshkent, “Fan”, 2005, 128-bet) asarida ko‘p ovozlik texnikasi va uning maqom va an’anaviy ijrochilik asarlaridagi o‘rni chuqur ochib berilgan. Muallif, ayniqsa, maqom ijrochiligining xalqaro maydondagi ahamiyati uning noyoblighi va o‘ziga xosligi haqida alohida ta’kidlab o‘tgan. Juda ko‘p misollar ham keltirgan. Shuningdek, Z. Nizomovanning “O‘zbek musiqasi va uning nazariy asoslari” (Toshkent, “Yangi asr avlodi”, 2010, 54-bet) kitobida maqomlarning nazariy jihatlari, ularning tuzilishi va o‘zaro uyg‘unligi batafsil tahlil qilingan. I. Rajabovning “Maqomlar” (Toshkent 2006. San’at nashriyoti. B. 150) kitobida “Shashmaqomga: Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh, Iroq maqomlari kiradi. Olti maqomning har biri juda katta xajmdagi turkumli asarlar bo‘lib, ularning har biri tarkibida tahminan 20 tadan 44 tagacha katta va kichik maqom yo‘llari bor. Lekin maqomlarning xalq orasida mashhur bo‘lgan cholg‘u, ashula va surnay yo‘llari bilan qo‘shib hisoblaganda, ular juda katta sonni tashkil etadi. Hozirda nashr etilgan kitoblarda maqomlarning cholg‘u va ashula qismlari 208 dan 250 tagacha boradi”². Ushbu asarlar o‘zbek musiqiy merosini chuqur o‘rganish uchun muhim nazariy manba hisoblanadi.

Muhokama va natijalar

O‘zbek maqom san’atidagi ko‘p ovozlik an’analarini o‘rganish natijasida quyidagi asosiy natijalar aniqlangan:

¹ Shokirov T. Monografiya. “O‘zbek milliy madaniyatini rivojlantirishda vorisiylik. ijtimoiy- falsafiy tahlil. (musiqiy meros misolida)”. Fargona. Klassik.2023.- b. 4.

² Ражабов И. Мақомлар. Тошкент. 2006. Санъат нашриёти. Б- 150.

1. **Ko‘p ovozlik ijrochilikning ahamiyati:** Xozirgi davr musiqa ijrochiligida ko‘p ovozlik jozibasi xukm surmoqda. Internet rivojlangan payt yoshlarimizda butun dunyo musiqa na‘munalaridan bahramand bo‘lish imkoniyati mavjud. Asrlardan beri kuylanib kelinayotgan an‘anaviy monodik ijrochilik yo‘llari o‘zi juda guzal. Lekin zamon talabidan kelib chiqqan xolda maqom asarlarimizni ayrimlariga ko‘p ovozlikni qo‘llash maqsadga muvofiq degan fikrimiz bor.
2. **Vokal va cholg‘u uyg‘unligi:** Ijro va cholg‘uchilar ansamblining uyg‘unligi masalasi eng muxim masaladir. Ayniqsa ko‘p ovozlikni cholg‘u asboblarda qo‘llash maqom asarlarini tinglovchiga yetib borishida katta ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekiston xalq artisti Abduhoshim Ismoilov rahbarligidagi Yunus Rajabiy nomli respublika maqomchilar ansambli ijroga ko‘p ovozlikni targ‘ib qilish ishlarida ancha yutuqlarga erishdilar.
3. **Zamonaviy ijrochilikka ta‘siri:** Zamonaviy ijrochilikka bo‘lgan ta‘siri ijobiy. Yuqorida ta‘kidlaganimizday ko‘plab qo‘shiq va ashulalar ko‘p ovozlik nuqtai nazaridan qayta ishlanmoqda. A. Ismoilovning A. Navoiy g‘azali “Munojot” asarini ansambl bilan qayta ishlangan variantini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak musiqiy sozlar va ijro yo‘llarida ko‘p ovozlikka va vakaliz masalalariga e‘tibor berilganini ko‘rishimiz mumkin. Bundan esa faqat tinglovchi xuzurlanadi. Hozirgi kunda zamonaviy maqom ijrochilari tomonidan ko‘p ovozlik texnikasi yanada rivojlantirilmoqda.
4. **Tinglovchilar auditoriyasining kengayishi:** Bizning maqsadimiz milliy musiqamiz durdonasi bo‘lgan an‘anaviy maqom ijrochiligi na‘munalarini kelajak avlodga yetkazishdir. Ko‘p ovozlik ijro orqali maqom musiqasining jozibadorligi oshib, yosh avlod vakillarini ham jalb qilmoqda.

Xulosa

O‘zbek milliy maqom san‘atida ko‘p ovozlik an‘analari nafaqat tarixiy meros sifatida, balki zamonaviy ijrochilikda ham katta ahamiyatga ega. Ushbu an‘analar milliy musiqa merosimizning asriy boyligini namoyon

etib, o'zbek san'atini nafaqat mahalliy, balki xalqaro darajada ham tanitmoqda. Maqom san'atida ko'p ovozlik texnikasi orqali ijrochilik uslublari boyib, musiqaning estetik va emotsional ta'siri kuchaymoqda.

Ko'p ovozlik texnikasining maqom musiqasidagi roli nafaqat musiqiy asarlarning sifatini oshirishda, balki ularning tinglovchilar ongiga ma'naviy ta'sir ko'rsatishda ham o'z aksini topadi. Ushbu texnika orqali yaratilgan maqomlar ijrochilik mahoratini namoyish etish bilan birga, musiqaning jozibadorligini oshiradi. Bu, ayniqsa, turli ovoz qatlamlarining uyg'unlashuvi orqali tinglovchi ongida chuqur estetik hissiyotlar uyg'otilishida yaqqol seziladi. Bundan tashqari, maqom san'atining yosh avlodlar orasida ommalashishi milliy madaniy merosning davomiyligini ta'minlashda katta rol o'ynaydi.

Tadqiqot natijalari o'zbek maqom san'ati bo'yicha kelgusidagi ilmiy izlanishlar, shu jumladan, musiqiy kompozitsiyalarni yangicha yondashuvlar bilan boyitishga xizmat qilishi kutilmoqda. Bu jarayon milliy madaniyatning rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shadi va uni yangi avlodlarga yetkazish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Shokirov T. Monografiya. "O'zbek milliy madaniyatini rivojlantirishda vorisiylik.ijtimoiy- falsafiy tahlil. (musiqiy meros misolida)". -Fargona. Klassik.2023. b. 4.
2. Ikromov A. *Maqomlar va ularning ijrochilik uslublari.* –T.: Fan. 2005.128 bet.
3. Nizomova Z. *O'zbek musiqasi va uning nazariy asoslari.* –T.: Yangi asr avlodi. 2010. 54 bet.
4. Karimov B. *O'zbek maqom san'atining rivojlanish bosqichlari.* –T.: Akadernashr. 2018.
5. Rajabov I. *Maqomlar.*- T.: San'at nashriyoti. 2006. B- 150.